
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА

CHARITY OF PAROCHIAL PARISHES IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY

ПУГЛЕЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PUGLEEV PAVEL PAVLOVICH,

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу благотворительности церковно-приходских попечительств в конце XIX-начале XX века. Большое внимание уделяется характеристике основных направлений благотворительной деятельности попечительств, заключающейся в организации и содержании богаделен, школ, приютов и больниц, оказании денежной и материальной помощи прихожанам и содействии духовно-нравственному развитию населения Российской империи. Также в статье поднимается проблема организационного устройства и источников финансирования попечительств. Автор приходит к выводу о значительной роли церковно-приходских попечительств в оказании помощи нуждающимся в рамках местного сообщества, которым выступал церковный приход.

The article is devoted to the analysis of the charity of parish trustees in the late XIX-early XX century. Much attention is paid to the characteristics of the main directions of charitable activities of the trustees, which consist in the organization and maintenance of almshouses, schools, orphanages and hospitals, providing financial and material assistance to parishioners and promoting the spiritual and moral development of the population of the Russian Empire. The article also raises the problem of the organizational structure and sources of funding for guardianship. The author comes to the conclusion about the significant role of church-parish guardianship in providing assistance to those in need within the local community, which the church parish acted as.

Ключевые слова: *церковно-приходские попечительства, благотворительность, церковно-приходские школы, богадельни, больницы, приюты, денежные пособия, продовольственная помощь.*

Keywords: *parochial guardianship, charity, parochial schools, almshouses, hospitals, orphanages, cash benefits, food aid.*

Церковная благотворительность в России имеет глубокие корни. С принятием на Руси христианства призрение бедных и обездоленных начало сосредотачиваться в руках церкви и монастырей, которые занимались кормлением нищих и убогих, выдачей нуждающимся денежных пособий, а также устройством богаделен, приютов, больниц для немощных и больных и других благотворительных учреждений. Кроме того, тысячи людей находили себе пристанище в церквях и монастырях во время войн, неурожаев и других общественных бедствий.

Со второй половины XIX века начался новый этап в истории отечественной благотворительности, характеризующийся повышением общественной активности в деле организации помощи нуждающимся. Данная тенденция не обошла стороной и церковную благотворительность. С 1864 г., в связи с вступлением в силу соответствующего положения, при церковных приходах начали учреждаться церковно-приходские попечительства, к основным обязанностям которых относилось: 1) содержание приходской церкви; 2) устройство домов для церковного причта; 3) учреждение в приходе школ, больниц, богаделен, приютов и других благотворительных заведений; 4) оказание бедным прихожанам помощи в виде пособий, погребение неимущих умерших, содержание кладбищ и т.д. [18, С. 690]. Таким образом, церковно-приходские попечительства представляли собой специфические организации, одной из основных задач которых являлась организация всесторонней помощи нуждающимся в рамках церковного прихода.

В состав церковно-приходских попечительств обычно входили местные священнослужители, церковные старосты, волостные старшины волостей, принадлежащих к тому или иному приходу, а также прихожане, участвующие в благотворительной деятельности попечительства денежными взносами или пожертвованиями [18, С. 689]. При этом лица, вносящие в кассу попечительства меньше 10 рублей в год, получали статус действительного члена [22, С. 4]. Прихожанин, жертвующий на дела попечительства 100 рублей в год и более, именовался членом-учредителем. Лицам, оказавшим церковно-приходскому попечительству особые заслуги, присваивалось звание почетного члена попечительства [22, С. 4].

Источниками денежных и материальных средств церковно-приходских попечительств выступали добровольные пожертвования, ежегодные членские взносы и кружечные сборы [22, С. 4]. В случае недостатка средств, руководство попечительства имело право назначить дополнительные денежные или натуральные сборы с прихожан. Например, церковно-приходские попечительства Тульской епархии практиковали сборы хлеба, картофеля, мяса, а иногда даже леса и кирпича [3, С. 50-51]. Помимо этого, попечительства могли получать доход от продажи икон и надгробных крестов, прибыль от имевшихся в их распоряжении кирпичных и других заводов и т.д. [4, С. 68-69].

К концу XIX - началу XX века учреждение церковно-приходских попечительств получило достаточно большое распространение, а сами организации начали аккумулировать значительные средства. Например, в 1901 г. 19 108 церковно-приходских попечительств, функционировавших на территории Российской империи, собрали пожертвований на сумму 4 623 800 руб. 36 $\frac{3}{4}$ коп., из которых 771 543 руб. 85 коп. израсходовали на содержание школ и благотворительных учреждений [4, С. 69-70]. В 1910 г. при православных церквях было учреждено 20 054 попечительства, а их расходы на содержание школ и благотворительных учреждений составили 914 437 руб. 39 коп. [6, С. 55].

Благотворительная деятельность церковно-приходских попечительств выражалась в нескольких формах. Наибольшее распространение получило оказание **денежной помощи нуждающимся прихожанам**, выразившейся в выплате единовременных или регулярных пособий. При этом выдача единовременных пособий осуществлялась, как правило, накануне больших праздников или в случае постигшего прихожан несчастья (пожары, неурожай, смерть

главы семьи и т.д.). Бедным девицам оказывалась помощь **при выходе в замужество**. Помимо этого, попечительства снабжали прихожан единовременными пособиями на покупку дров, лекарств, книг, а также на оплату обучения детям из бедных семей.

Размеры денежных пособий, вследствие достаточно скромных финансовых возможностей попечительств, составляли небольшую величину (от 50 коп. до 10 рублей) [2, С. 77]. Например, церковно-приходское попечительство при Медынском Константино-Еленском соборе г. Медыни Калужской губернии в течение 1893-1895 гг. оказало денежную помощь нуждающимся на сумму 490 руб. 55 коп., в том числе выдал единовременные пособия 12 беднейшим девицам при выходе в замужество и оплатив лекарства 25 больным [12, С. 15-16]. Попечительство при Московской Николаевской церкви в 1900 г. выдало пособий бедным прихожанам в размере 400 руб. 50 коп. [15, С. 14].

Другой формой благотворительной деятельности церковно-приходских попечительств являлось оказание продовольственной помощи нуждающимся, выразившейся в обеспечении прихожан продуктами питания. Например, церковно-приходское попечительство при Медынском Константино-Еленском соборе г. Медыни Калужской губернии в течение 1895 г. обеспечивало продовольствием вдовца с двумя малолетними детьми, а также выдавало 20 беднякам капусту, муку, крупы и другие продукты питания [12, С. 14-16]. Попечительство, функционировавшее в Ноин-Ширенском стане Астраханской губернии, в 1905 г. выдало бедным крещеным калмыкам чая и муки на сумму 806 руб. 76 коп. [8, С. 75].

Одним из приоритетных направлений деятельности церковно-приходских попечительства выступала организация медицинской помощи нуждающемуся населению, которая заключалась в выдаче денежных пособий на лечение больных или обеспечении их бесплатными лекарствами. Некоторые попечительства имели в своем распоряжении больницы, в которых организовывалось амбулаторное лечение или содержались постоянные кровати для больных. При этом собственного врачебного персонала в преобладающем числе больниц не было, поэтому попечительства достаточно часто прибегали к услугам местных врачей и фельдшеров [21, С. 511]. Всего к 1904 г. при церковно-приходских попечительствах функционировали 84 больницы, в которых призревало около 2 тысяч человек. При этом наибольшее количество больниц имели попечительства Иркутской (19), Киевской (12) и Санкт-Петербургской (7) епархий [21, С. 511].

Жилищные проблемы прихожан церковно-приходские попечительства пытались решить за счет внесения платы за их проживание в частных квартирах или домах или учреждения богаделен. Например, церковно-приходское попечительство при Московской Крестодвиженской церкви в 1906 г. израсходовало на оплату квартир-углов для немощных стариков и старух 496 руб. 50 коп. [17, С. 2]. Всего к 1903 г. при церковно-приходских попечительствах функционировало 870 богаделен. При этом наибольшее их количество приходилось на Московскую (181), Смоленскую (97), Владимирскую (50), Могилевскую (49), Санкт-Петербургскую (42) и Волынскую (42) епархии [21, С. 512].

Большое внимание попечительства уделяли детям, забота о которых выражалась, в частности, в устройстве яслей и приютов. Например, Гувьянское церковно-приходское попечительство Курской епархии содержало ясли, принимающие крестьянских детей за небольшую плату (20 коп. в месяц) [16, С. 6]. При Ястребинском попечительстве, действующем в Санкт-Петербургской губернии, функционировал приют для сирот, в котором в 1913 г. призревало 9 детей [19, Л.11]. Вонгское попечительство Пинежского уезда Архангельской губернии содержало на собственные средства приют для крестьянских детей, в котором воспитанники обучались столярному, сапожному и другим ремеслам [4, С. 71].

Помимо яслей и приютов, попечительства занимались устройством церковно-приходских школ и других учреждений учебно-воспитательного характера. Например, попечительство села Сормово Нижегородской губернии открыло на собственные средства школу на 900

человек, израсходовав на ее устройство 75 тысяч рублей [1, С. 175-176]. В мае 1903 г. состоялось освещение здания церковно-приходской женской школы в станице Кременской Усть-Медведицкого округа области войска Донского, на строительство которого местное попечительство пожертвовало 1400 рублей [10, С. 76].

Кроме того, церковно-приходские попечительства проявляли заботу об уже функционирующих учебных заведениях. Например, Никольское попечительство, действовавшее в Уфимской епархии, содержало школу кройки и шитья, в которой девочки из наиболее бедных семей прихожан обучались рукоделиям [1, С. 175-176]. Попечительство при Успенской церкви Уфимской епархии обеспечивало местную церковно-приходскую школу учебными пособиями и письменными принадлежностями [23, С. 687].

Не меньшее внимание церковно-приходские попечительства уделяли организации культурного досуга крестьян, а также принятию мер к повышению религиозно-нравственного уровня прихожан и искоренению пьянства в народе [4, С. 67-68]. С этой целью они содержали чайные, библиотеки и читальни, а также регулярно организовывали религиозно-нравственные беседы и чтения. Например, Христорожественское попечительство Владимирской епархии устроило на собственные средства библиотеку и чайную-читальню, которые постоянно пополнялись новыми духовными и светскими газетами и журналами [3, С. 54]. Церковно-приходское попечительство при Казанской церкви г. Жиздра Калужской губернии в воскресные и праздничные дни проводило религиозно-нравственные чтения и беседы с прихожанами.

Искоренению пьянства достаточно успешно пыталось содействовать церковно-приходское попечительство, функционирующее в селе Юсьва Соликамского уезда Пермской губернии, в котором злоупотребление спиртными напитками постепенно приобретало угрожающий характер. По словам современников, в свободное время практически каждый житель села «шел или к соседу, или в кабак, где всегда можно было больше встретить народу, потолковать о том, о сем. Обыкновенно за разговором шла выпивка, сначала умеренная и кончалась безобразным пьянством» [24, С. 130]. В целях предоставления местному населению альтернативного досуга попечительство устроило чайную и пожертвовало на ее содержание 250 рублей [24, С. 130].

Необходимо отметить, что преобладающее количество церковно-приходских попечительств не имело достаточных финансовых возможностей для всесторонней благотворительной деятельности. Одним из способов решения данной проблемы выступило объединение усилий нескольких попечительств в целях организации более эффективной помощи нуждающимся прихожанам. Первым опытом в данном направлении стало образование церковно-приходскими попечительствами г. Казани «Соединенного церковно-приходского совета», который начал свою деятельность в 1906 году [14, С. 282]. К ведению «Соединенного совета» относилось: 1) предупреждение нищенства, как промысла; 2) уничтожение ручной милостыни; 3) изыскание средств на оказание помощи бедным прихожанам; 4) предоставление нуждающимся прихожанам приюта и обеспечение их продовольствием; 5) устройство богаделен, домов трудолюбия, лечебниц и других благотворительных учреждений и т.д. [14, С. 282].

Николо-Мельницкое, Петропавловское, Предтеченское, Донское и Федоровское попечительства, функционировавшие в г. Ярославле, для организации более масштабной благотворительной деятельности объединились в «Общее приходское попечительство Закоторостных церквей г. Ярославля». Совместные усилия попечительств позволили им аккумулировать достаточно большие средства, расходовать на благотворительность более 5 тысяч в год и содержать целую сеть благотворительных учреждений [1, С. 177]. К 1903 г. в ведении «Общего приходского попечительства» находились следующие благотворительные заведения: 1) приют для мальчиков на 40 человек; 2) ясли на 20 детей; 3) богадельня на 15 престарелых женщин; 4) бесплатная столовая для бедных, в которой в 1903 г. было выдано более 66 тысяч порций

пищи; 5) рабочий дом; 6) бесплатная квартира для многодетных и нетрудоспособных женщин. Кроме того, попечительства оказывали поддержку местной церковно-приходской школе, а также регулярно выдавали денежные пособия нуждающимся прихожанам [1, С. 177].

Объектами благотворительности попечительств выступали, в основном, члены церковного прихода, в котором они функционировали. Однако некоторые попечительства распространяли свою благотворительную деятельность далеко за пределы прихода. Например, попечительства Тульской епархии регулярно отсылали пожертвования русским воинам, находящимся в Китае, а также жителям губерний, пострадавшим от неурожая [3, С. 53-54].

Несмотря на все вышеперечисленное, необходимо отметить, что в конце XIX-начале XX века учреждение церковно-приходских попечительств не получило повсеместного распространения. Например, в 1902 г. попечительства функционировали лишь при 52 % православных церквей [2, С. 66]. Данное обстоятельство во многом определяло достаточно неравномерное распределение церковно-приходских попечительств по епархиям. Наибольшее их число к 1912 г. приходилось на Черниговскую (1017), Самарскую (971), Тамбовскую (846), Тульскую (839), Новгородскую (664) и Казанскую (657) епархии [7, С. 216]. В некоторых местностях, напротив, количество попечительств было незначительным. Например, в Таврической епархии при наличии 336 церквей и более 1 млн православных жителей к 1904 г. функционировало всего 49 попечительств [5, С. 84].

Достаточно сильно отличались и размеры помощи прихожанам со стороны попечительств. Наибольшую активность в данном направлении проявляли попечительства Самарской, Вятской и Тамбовской епархий, которые тратили на благотворительность более 300 тысяч в год [7, С. 217]. 48 церковно-приходских попечительств Калужской епархии в 1892 г. израсходовали на церковно-приходские школы, благотворительные учреждения и пособия бедным всего 2 116 рублей 96 коп. [20, С. 67]. Благотворительные расходы некоторых попечительств, в свою очередь, не превышали и рубля.

Значительное число действующих попечительств существовало лишь на бумаге, проявляло активность только в случае необходимости сбора средств на ремонт храма, благоустройство школы или удовлетворения других материальных нужд, а после этого переставало функционировать. Например, в одной только Смоленской епархии в 1892 г. закрылось 351 попечительство [1, С. 167]. Подтверждением фактического бездействия некоторых церковно-приходских попечительств служат многочисленные сообщения газет и журналов. Например, в Калужском церковно-общественном вестнике положение дел в Калужской епархии в 1907 г. характеризовалось следующим образом: «Нет у нас попечительств, известных своей действительной, а не «бумажной» отчетной деятельностью» [13, С. 8].

Кроме того, многие из действующих попечительств, по словам современников, не всегда были организованы должным образом и зачастую не вызывали сочувствия у православного населения, что объяснялось несколькими причинами. По замечанию рязанского епископа, основным фактором, препятствующим успешной деятельности попечительств, выступала бедность прихожан, не имеющих возможности уделять значительные средства на благотворительные цели. Казанский епископ главной причиной неэффективной деятельности церковно-приходских попечительств называл равнодушие духовенства к делу благотворения [4, С. 72-73].

Действительно, масштаб и эффективность деятельности попечительств, во многом зависели от личности их руководителей и членов. Ярким примером служит история церковно-приходского попечительства при Троицкой церкви Вятской епархии, учрежденного в 1864 г. С момента основания деятельность попечительства носила достаточно скромный характер, а его ежегодные доходы не превышали 600-700 рублей [9, С. 117]. Ситуация изменилась в 1886 г., когда на должность председателя попечительства был избран некий г. Зигель. Будучи энер-

гичным человеком и опытным руководителем, Зигель сумел привлечь к попечительству значительные пожертвования. Благоприятное финансовое положение, в свою очередь, позволило вызолотить главы Троицкой церкви червонным золотом, построить при кладбищенской церкви каменную колокольню, устроить на базарной площади торговые лавки, дающие до 150 рублей в год, а также в целях духовно-нравственного развития прихожан издать «Объяснение Божественной литургии» священника Медведицына [9, С. 117-118]. Подобная деятельность попечительства была отмечена местным епископом, а также Святейшим Синодом, который наградил Зигеля почетной грамотой [9, С. 119].

Члены некоторых церковно-приходских попечительств, напротив, не только не принимали никаких мер к развитию приходской благотворительности, но и препятствовали ей. Например, современник, характеризуя положение дел в одном из попечительств Донской епархии, отмечал: «Я имел случай убедиться в сознательном пристрастии к водке со стороны одного члена церковно-приходского попечительства, который обычно производил в храме тарелочные сборы на всякие нужды и решительно отказался сделать сбор в день праздника трезвости на борьбу с пьянством» [11, С. 258].

Несмотря на это, отдельные церковноприходские попечительства добились достаточно серьезных результатов в организации благотворительной деятельности. Ярким примером служит Боголюбское попечительство в г. Казани, открывшее в 1898 г. чайную, столовую, читальню, а также регулярно организовывавшее народные чтения [4, С. 52]. Кроме того, попечительством содержалась воскресная школа, в которой обучалось до 280 человек. Подобное отношение к оказанию благотворительной помощи прихожанам заслужило похвалу императора Николая II, который на одном из отчетов попечительства сделал следующую отметку: «Симпатичная и правильная деятельность» [4, С. 52].

Таким образом, учреждение церковно-приходских попечительств в конце XIX-начале XX века не получило повсеместного распространения, а функционирующие попечительства действовали с разной степенью эффективности. Несмотря на это, церковно-приходские попечительства в исследуемый период стали важным элементом отечественной системы благотворительности и сыграли большую роль в оказании благотворительной помощи нуждающимся в рамках местного сообщества, которым выступал церковный приход.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бензин, В.М. Приходская благотворительность на Руси после 1864 г. // Трудовая помощь. – 1907. – № 2. – февраль. – С. 161-184.
2. Благотворительность в России. Т.1. – СПб.: Типолиитография Н. Л. Ныркина, 1907. – 959 с.
3. Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1900 г. – СПб.: Синодальная типография, 1903. – 387 с.
4. Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1901 год. СПб.: Синодальная типография, 1905. – 337 с.
5. Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1903-1904 гг. СПб.: Синодальная типография, 1909. – 352 с.
6. Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1910 год. СПб.: Синодальная типография, 1913. – 338 с.
7. Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1911-1912 годы. СПб.: Синодальная типография, 1913. – 336 с.
8. Всероссийское православное миссионерское общество в 1905 году. – М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1906. – 100 с.
9. Вятские епархиальные ведомости. – 1889. – № 4. – 16 февраля.
10. Донские епархиальные ведомости. – 1904. – № 3. – 21 января.

11. Донские епархиальные ведомости. – 1914. – № 7. – 1 марта.
12. Калужские Епархиальные Ведомости. – 1896. – №1. – 15 января. – Часть неофициальная.
13. Калужский церковно-общественный вестник. – 1907. – № 4. – 10 марта.
14. Крупкин, А. К вопросу о приходской благотворительности // Трудовая помощь. – 1911. – № 8. – октябрь.
15. Московские церковные ведомости. – 1901. – № 13. – 1 апреля.
16. Отчет Гуевянского церковноприходского попечительства за 1903/1904 год. – Курск: типография Губернского земства, 1905 – 7 с.
17. Отчет Церковно-приходского попечительства при Московской Крестовоздвиженской, в Алексеевском женском монастыре, церкви за 8 сентября 1906 г.- 8 сентября 1907 г. – М.: Б.и., 1907 – 10 с.
18. Полное собрание законов Российской империи (ПЗС). Собрание 2-е. – СПб., 1867. – Т. 39. – № 41144.
19. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 769. Оп. 1. Д. 7.
20. Статистический обзор Калужской губернии за 1895 год. – Калуга: Типография Губернского правления, 1896. – 75 с.
21. Трудовая помощь. – 1909. – № 10. – декабрь.
22. Устав Церковно-приходского попечительства при Мароновской церкви в Москве. – М., 1908. – 8 с.
23. Уфимские епархиальные ведомости. – 1896. – № 20. – 15 октября.
24. Шестаков, И.В. Памятная книжка для духовенства, изданная по случаю 500-летия блаженной кончины святителя Стефана, епископа Великопермского. – Пермь : тип. н-ков П.Ф. Каменского, 1896. – 158 с.

© Пуглеев П.П., 2021.